

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

АНАЛИЗ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шоисломова Комилахон Ботировна

Магистр УМЭД

***Аннотация:** Опыт развивающихся стран показывает, что страны с диверсифицированной экспортной корзиной имеют более высокие и устойчивые темпы экономического роста, чем страны с менее диверсифицированной экспортной корзиной. В этой статье анализируются на сколько диверсифицирована экспортная корзина Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** экспорт, Экспортная корзина, ресурсосбережение, товарная структура, диверсификация, диверсификация экспорта, Индекс диверсификации экспорта, индекс Герфиндаля—Хиримана, устойчивый экономический рост, экономическая активность, импортные товары, внешний шок, экономический рост, экспортноориентированность, импортозамещение.*

Развивающиеся страны с ограниченной экспортной корзиной чаще всего подвержены ко внешним шокам, т.е. девальвация национальных валют, изменение структуры спроса на импортные товары в торговых партнерах, снижение экономической активности как в отдельно взятой стране, так и в мировой экономике в целом. В этих условиях, в экспортирующей стране может наблюдаться снижение темпов экономического роста как следствие влияния внешних шоков¹. Для поддержания прежних темпов роста экспорта стране придется искать новых партнеров и рынков сбыта для существующей экспортной корзины. Одним из основных негативных эффектов влияния внешних шоков на экономический рост и его стабильность в развивающихся странах является снижение валютной выручки от экспорта. Это, в свою очередь, приводит к истощению золотовалютных резервов и ограничивает финансирование растущего импорта, особенно импорта технологического оборудования, необходимого для технологического обновления и модернизации экономики и проведение структурных преобразований. Опыт развивающихся стран показывает, что страны с диверсифицированной экспортной корзиной имеют более высокие и устойчивые темпы экономического роста, чем страны с менее диверсифицированной экспортной корзиной².

Диверсификация экспорта создает условия для хозяйственного маневра, расширяет возможности преодоления негативного влияния на экономику неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры. Она обуславливает формирование его эффективности и

¹ Agosin M. (2009) Export Diversification and Growth in Emerging Economies. CEPAL Review, 97, pp. 115-131. 2.

² Диверсификация внешней торговли: Анализ зарубежного опыта, М.В.Боровко Белорусский экономический журнал 2007 № 1 стр 69-79

оптимальной структуры, расширение ассортимента товаров, постепенное увеличение доли высокотехнологической продукции товаров, технологий, капиталов услуг.

Индекс диверсификации экспорта (индекс Герфиндаля—Хиршмана) (Export Diversification Index, DX). Нормализованный индекс Герфиндаля — Хиршмана, демонстрирующий степень диверсификации экспорта, можно определить по следующей формуле:

$$H = \frac{\sum_{i=1}^N \left(\frac{x_i}{\sum_{i=1}^N x_i} \right)^2 - \sqrt{\frac{1}{N}}}{1 - \sqrt{\frac{1}{N}}},$$

где x_i — экспорт товара i ; N — количество рассматриваемых товаров.

Значение индекса лежит в пределах $[0; 1]$. Если коэффициент близок к 1, то это свидетельствует о предельной концентрации экспорта (низкая степень диверсификации), если же индекс приближается к 0, это говорит о высокой диверсификации экспорта. Предположим, если страна торгует только с одним товаром, то индекс диверсификации равна к 1, что является доказательством того, что товарная структура экспорта не диверсифицирована. Рассмотрим индекс диверсификации экспорта в Республики Узбекистан (Таблица 1).

Таблица 1. Индекс диверсификации экспорта³

Года	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Индекс диверсификации экспорта	0,06	0,07	0,06	0,05	0,06	0,10	0,03	0,01	0,08

Согласно анализу, можно сказать, что экспорт имеет умеренную диверсифицированную товарную структуру. Значение индекса диверсификации экспорта Республики Узбекистан за весь исследуемый период находилось на отметке ниже 0,1. Индекс диверсификации экспорта в 2020 году составляет 0,1 % и обладает тенденцией к росту, что негативно влияет на процесс дальнейшей диверсификации структуры экспортируемой продукции изучаемой страны. Причем стоит отметить, что в 2023 г. значение данного показателя значительно снижается, что говорит о тенденции к увеличению товарной номенклатуры экспорта

Список литературы

1. Agosin M. (2009) Export Diversification and Growth in Emerging Economies. CEPAL Review, 97, pp. 115-131. 2.
2. Диверсификация внешней торговли: Анализ зарубежного опыта, М.В.Боровко Белорусский экономический журнал 2007 № 1 стр 69-79
3. Агентство Статистики при президенте Республики Узбекистан <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>

³ Агентство Статистики при президенте Республики Узбекистан <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>